

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ALVIN R. DE MESA

Professor III

Director, Quality Assurance & Sentro ng Wika at Kultura

Leyte Normal University

ar_demesa@ymail.com

“AN ISTORYA HAN LIPOT-LAKAT”

An una nga panahon, may-ada mag-apoy nga nag-uukoy ha usa nga sitio nga gintawag na Sitio Lay-ahan. An mag-apoy in ginkilala nga hi Apoy Norma ngan an iya apo in usa na babaye nga kilala ha tawag nga Feliza. Iginbayaan hi Feliza han iya kag-anak tungod nga ginbuluran la ini han iya nakilala ha Manila. Mag-usa nga ginbubuhi ni Apoy Norma an apo nga hi Feliza, bisan lagas na ini naniniguro la gihapon hiya nga magtanom ha bukid hin humay. Kada aga napakadto hi Apoy Norma ha uma para maghipay han mga tanom nga humay. Kahuman igintutukdo inin niya tipasaka liwat para maggi-ok ngan mailambos. Sugad ka simple an panginabuhin nira ngan dumako ini hi Feliza nga baga hin uwat ha katawhan kay mahitungod nag-uusahan la inin hira nga naukoy ha tabok han halu-ag nga sapa. Bisan daraga na ini nayakan an iya Apoy nga, “Ayaw pagtabok ha sapa kay malulumos ka, waray natun katig ngan balsa” Natuod man liwat inin hi Feliza kay hadlok gud hiya malumos.

May-ada paragsanggot hin lubi nga hi Intoy. Samtang nakadto inin han alimpong han lubi, kinita hiya hin mahusay nga daraga, mahamis ngan mabusag ini. Dagmit hiya nga lumusad ngan dumaop kan Feliza. Hi Feliza liwat tungod han kahadlok dumalagan ini tipauli ha ira inuukyan. Nagsumat kan iya apoy Norma ngan nasiring an iya apoy, “Ayaw pakig-kilala hito kay berdugo iton dinhi ha aton baryo.” Agi gihap han kahadlok, waray maggawas- gawas inin hi Feliza. Usa ka beses mayda nagtatawag ha ira atabay, “Maupay! Maupay! Apoy Norma aada ka?” Ginawas hi Apoy Norma ngan nagpakiana kun ano an panuyuan hini. Yakan ni Intoy, “Gintabok ko an halu-ag nga sapabisan waray katig, Ginsaka ko an malanyog nga lubi para makuha an marasa nga hiwat han tuba sanglit aadi ako nagpapasabot nga naruruyag ako han imo Apo.” Kinalasan an lagas ha pamulong han lalaki ngan nagyakan hiya “Ano an kabalyo nimo han akon Apo?” Diri akos hunahunaon ni Feliza nga nagyakan an iya Apoy hin kabalyo ha iya. An iya Apoy nga gintahod nga kag-anak, igbabalyo hiya? Pulong han lagas, “Lagas na ako Apo waray na magmamangno ha imo kun mamatay ako salit bunyog kan Intoy ngan asawaha hiya”. Dire makapanhuna-huna hi Feliza nga iginhahatag na hiya han iya Apoy. Nagyakan hi Intoy, “Kabalyo hin duha nga karabaw, tulo kakahon nga tuna ngan duha kagalon nga tuba masige ka Apo?”. Sumigi ngahaw an Apoy ni Feliza nga igbalyo hiya tungod lagas naman gud an iya edad ngan dire na niya akos nga buhi-on ini. Bisan berdugo an iya naasawa, maaram hiya nga papaurahon niya hi Feliza.

Naglugaring pagbalay an bag-o nga mag-asawa, waray asihay kay nadiri gud hi Feliza kan Intoy. Kada gab-i inin hiya nagngunguyngoy kan iya Apoy nga kuhaon na hiya. Pero an iya Apoy waray mahimo kay tikalagas na hiya. Usa ka beses nabati hi Apoy Norma han karadol han bongbong ha panimalay nira Feliza. Nagtitinuok ini ngan naaraba han mga suntok ngan sikad ni Intoy. Kumita hi Apoy Norma nga nagdadalagan hi Feliza

tigawas han ira atabay ngan ginlalanat inin ni Intoy nga may dara nga sundang. Naguli-at hin, “Apoy, bulig! Kay papatayon ako.” Tigda liwat inin nga dumaop an lagas kan Feliza ngan nagkurahab,”Intoy ayaw! Kalooyi kami idoy!” Nabut-an an hubog nga pamahong-pahong ni Intoy ngan lumakat ini ha kabagwakan. Pagkaaga umuli inin may dara nga mga isda nga hatab-ang ngan hinipay nga humay. Pero hi Feliza dire nagyayakan agi han kahadlok. Hi Apoy Norma liwat inin nagbabasol nga iya iginabalyo an iya Apo. Yana baga na hira hin mga preso nga waray kamurayawan.

Usa ka adlaw, lumakat hi Intoy tikadto ha sawang. Waray inin magyakan kun ano nga oras mauli salit paglakat hini dagmit nga nagpakadto hi Apoy Norma kan Feliza. Nagyakan nga maiwas hira didto ha Sitio Lay-ahan ngan magtatago para dire hira malanatan pa ni Intoy. Nangaro hin pasaylo hi Apoy Norma kan Feliza ngan napasaylo man liwat inin niya. Ginhulat nira nga magsirom kay it ira paghuna usa pa ka simana ugsa umuli hi Intoy. Dire hira maaram nga hi Intoy nagsaka la han lanyog nga lubi ngan ginkikinita la inin hira. Nakakaplano hin malain hi Intoy kay maaram hiya nga waray paghigugma ha iya hi Feliza ngan it iya paghuna gin-uwat la hiya han lagas. Dagmit nga nagpakadto hi Apoy Norma ngan Feliza ha may harani han sapa. Waray iba nga puydi agian kay nalilibutan hira hin duha nga sapa. Nakahuna- huna hira nga magpaanod hin dako nga puno hin saging ngan magunit hira hini basi mahangadto hira ha iba nga bungto. Delikado inin nga desisyon nira pero pamamatayon liwat hira ni Intoy kun hiabutan pa hira. Han takna nga magpapaanod na hira nakabati hin taghoy nga malanoy tikang ha kabagwakan. Kinulba an mag-apoy kay maaram hira nga hi Intoy inin. Mapawa an bulan salit bisan hirayo kinita hira nga tihirani na inin ngan nakikit-an nira an lambong nga may bitbit nga halaba nga sundang. Guli-at ni Feliza pakasabot nga harani na inin. “Matikain kamo, ha?!” guli-at ni Intoy. Nagmakalooy an mag-apoy nga palakton hira, pero hubog inin salit waray ha tuhay nga panhuna-huna. Igin-agaw ni Apoy Norma an sundang pero waray inin sigihi ni Intoy nga maagaw han lagas. Iya tinigbas ha bungkog ngan ginbuno an makalolooy nga hi Apoy Norma. Kinita inin mismo hi Feliza ngangumuliat han kahadlok, samtang gintitigbas ni Intoy an lagas naguli-at pa ini, “Dalagan, Feliza. Dalagan!” Iya iginlabog ha tubig an puno han saging ngan lumayog liwat inin basi dire hiya malanatan ni Intoy pero karuyag gud ni Intoy nga pamatayon nala hira para dire hiya mapreso han mga konstabularyo. Kumita hiya nga nakatabok hi Feliza asya naglangoy hiya tikadto ha sagka. Samtang naglalangoy tigda la gin gunitan an iya bitis hin dako nga buwaya. Iginhulbot hiya tikadto ha tubig ngan tikang hadto waray na kakit-i kun nangain an patay nga lawas ni Intoy. Nayakan an mga taga baryo kun gab-i na nabati hira permi hin malanoy nga taghoy ha sapa ngan araba hin usa nga lagas. An taghoy baga hin nasiring, “Lipot-Lakat!” Mahitungod hinin nga namatay hiya ha sapa ngan an iya kalag naglilipot-lipot didto ngan diri hiya nakakasagka ha tuna. Salit waray hini nakadto gud kun gab-i na labi na kun bulanon. Samtang hi Feliza tikang hadto waray na mag-asawa ngan nabuhi inin kutob ha edad na sitenta dara-dara an konsensya ngan konsumisyon han iya apoy Norma.

